

ABULHASAN MOVARDIYNING YOSHLAR TA'LIM VA TARBIYASIGA DOIR PEDAGOGIK G'OYALARI

Egamberganova Dilnoza Davronbekovna

UrDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203258>

Islom tafakkurida ham falsafiy, ham diniy axloq doirasida vujudga kelgan hikmat, odob va zohidlik adabiyotidan kelib chiqadigan qisman noaniq va qisman o'ziga xos xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiluvchi axloqiy bilim va harakat sohasi mavjud. Hikmat matnlarida tajribaviy bilimlarni uzatish markazda bo'lsa; odobga doir kitoblarda shaxs va ijtimoiy-siyosiy tuzilmadagi xatti-harakatlarning huquqlari qanday berilishi yo'l ko'rib chiqilishi o'rganiladi. Zohidlik esa "qamrab olgan ibodat" ma'nosini bildiradi va insonning taqvo va go'zal axloqning kafolati sifatida ko'riladi. Ko'pincha go'zal xulq va xokisorlik kutilmagan sabablar va tasodifiy ishlar bilan badjahllik va uyatsizlikka o'zgaradi. Shu tufayli yumshoqlik badjahllikka, hokisorlik qo'polikka va ochiq yuzlilik qovog'i solilikka aylanadi.¹

Movardiyning "Dunyo va din odobi" asari uni diniy axloq nazariyasining asoschilaridan biri sifatida qabul qilishni talab qiladi. Garchi asar o'zidan oldingi adabiyot, falsafa va zohidlik an'analari bilan bog'langan bo'lsa ham, mazmunan "odob" iborasi va ifodalashda qo'llagan misollar orqali, tasnifi va o'ziga xosligi jihatidan alohida ahamiyat kasb yetadi. Odob so'zi, ayniqsa, diniy axloqiy adabiyotlarda axloq va xulq-atvor qoidalarini ifodalovchi umumiy qo'llanishga ega. Movardiy ham bu qo'llanishni meros qilib oladi va kitobini ilm-fan adabiyoti, din adabiyoti, dunyo adabiyoti va shaxs/ruh adabiyoti bilan bog'liq asosda quradi. Shu nuqtai nazardan, u din, dunyo, ilm va shaxsiyat qaysi unsurlar ustiga qurilgan bo'lsa, haqiqatda vujudga kelishini "o'z adabiyoti" ta'kidlashi bilan ifodalaydi.

Yaxlit axloqiy va siyosiy hikoyani taqdim etuvchi asarda Movardiy, avvalo, insondagi aql va nafs o'rtasidagi qarama-qarshilikka e'tibor qaratadi. Movardiyning ijtimoiy-siyosiy va diniy farzlar axloqini o'z ichiga olgan diniy adabiyotga mos keladigan jahon adabiyotini insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turuvchi "aql" darajasida ko'rib chiqishi uning "nazorat" nuqtasini olib kelganligini ko'rsatadi. Ehtiyojlar mavzusini birinchi o'ringa qo'yadi. Zero, insonning o'zi oldida ham, boshqa mavjudotlar oldida ham mas'ul bo'lishi kerakligi haqidagi taklifning predmeti bo'lishi uning mentaliteti bilan bog'liqdir. Aql nafsning nafs va istaklari bilan doimo ziddiyatda bo'ladi. Aql talab qiladigan

¹ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: <<Хилол-Нашр>>, 2021.-297б.

narsaning bajarilishi, orzular aqlning nazorati ostida bo'lganda amalga oshiriladi. Movardiy inson bo'lish asosini oydinlashtirgandan so'ng, avvalo, ilm odobi bilan shug'ullanadi. Zero, shaxsning individual va ijtimoiy adablarni to'g'ri bajara olishi uni to'g'ri tushunishigagina mos bo'ladi. Dinning axloqiy qismida Hz. Unda payg'ambarning qo'l ostida yashash nimani anglatishiga e'tibor qaratilgan. Bu yerda e'tiborga molik jihat shundaki, butun diniy amallarning maqsadi doimo saqlanib qoladi va xohish aql tomonidan boshqariladi va meyorda bo'ladi. Bu yerda asosiy e'tibor butun ijtimoiy-siyosiy tartibning amal qilishi va ta'minlanishi uchun asosiy elementlardan iborat.

Nafsoniy hirsga ergashish aqllarni aldab, fikrlarni makkorlik ila chalg'itadi, qabih va yaramas ishlarni chiroyli ko'rsatadi, sharmandaliklarni ziynatlaydi. Har bir halokatga uning aloqasi bor va u halokat davom etishga sababchidir².

Tilni birovlar obro'sini to'kishdan tiymaslik ahmoqlar boshpanasi, pastkashlar intiqomi va kulfatlarni yengil hisoblashdir. Agar kishi bundan tiyib turadigan sababni va to'suvchi chorani ishga solib nafsini jilovlamasa, uning isnodi bilan bulg'anadi, zarari bilan xonavayron bo'ladi. Odamlar chetlanganini ko'rib, uni daxlsiz qo'rg'on va baland martaba deb o'ylab, halok bo'ladi va halok qiladi³.

Nafsni minnatlarni ko'tarish va yordam so'rashda mo'tadillik va haddan oshishdan saqlashga kelsak, minnat hurlarni qul qilib, uni eshitgan kishida xorlikni, minnat qiluvchida hukmronlikni paydo qiladi. Yordam so'rashda meyordan oshish og'irligini boshqalarga tashlash bo'ladi. Ular nazdida xorlangan kishining qadri yo'q⁴.

Yordam berish ikki xil bo'lib, birinchisi, obro'si tufayli yordam berish, ikkinchisi, boshiga musibat tushganda yordam berish. Obro'si tufayli yordam berish ko'proq qadri baland va hukmi o'tadigan kishilar tomonidan qilinadi. Bu turdagi yordam berish ulug' xulqlarning qiymat jihatdan eng arzoni, yaxshiliklar ichida mavqe jihatdan eng latofatlisidir. Ayrim hollarda uning manfaati mol-dunyodan ham ko'proq bo'ladi. U noiloj qolganlar murojaat qiladigan soya va qo'rqanlar boshpana topadigan daxlsiz qo'rg'onidir. Agar arbob yordamini ayamasa, yordamchi va tarafdorlari ko'p bo'ladi. Agar yordam qo'lini cho'zishdan bosh tortsa, guruhlar va ergashuvchilar qorasini ko'rsatmaydi. Agar u bersa, ko'paytiradi va ziyoda qiladi. Agar bermasa, kamaytiradi va yo'qotadi. Kim obro-e'tiborga erishgan bo'lsa, baxillik qilmasligi lozim. Aks holda moliga baxildan ham yomon holatda bo'ladi. Chunki qizg'anchiq kishi o'z molini boshiga

² Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: “Хилол-Нашр”,2021. -400 бет.

³ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: “Хилол-Нашр”,2021. -402 бет.

⁴ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: “Хилол-Нашр”,2021. -411 бет.

tushadigan kulfatlar uchun tayyorlab, rohati uchun asrab, zurriyotlariga zaxira qilib qo'yadi⁵.

Al-Movardiyning fikricha, odamlar e'tiqod qiladigan din, kuchli siyosiy hokimiyat, har tomonlama adolat, umumiy ishonch muhiti, umumiy farovonlik va umidsiz siyosiy va ijtimoiy tuzilmani saqlab qolish mumkin emas. Olti tamoyilni bir-biriga bog'laydigan asosiy nuqta - adolatdir. Chunki, har tomonlama va umuminsoniy tamoyillarga asoslangan adolat bo'lmasa, siyosiy hokimiyatning qonuniyligi yo'qoladi. Bunday holda, ishonch muhiti bug'lanadi, farovonlik yo'qoladi va kelajakka nisbatan chuqur umidsizlik hukm suradi. Movardiy, o'z ishini yaxlit inson va jamiyat tushunchasi asosida qurgan. Uning fikricha, bunday dunyo tartibini o'rnatmasdan turib, aql va din axloqi to'g'ri bajarilmaydi.

Shaxs/nafs tarbiyasi ana shunday zaminda izlanuvchan va talabchan bo'lib qoladi. Bu bobda Movardiy insoniy fazilatlar sohasi bilan shug'ullanadi. Buni amalga oshirar ekan, fazilatlarni ikki jihatga, ya'ni hech qanday vositachilikni hisobga olmagan holda, bevosita shaxsning o'ziga tegishli bo'lgan fazilatlarni va insonning o'zidan boshqa barcha mavjudotlarning huquq va majburiyatlari nuqtai nazaridan fazilatlarni tasniflaydi. Shaxsning o'ziga tegishli fazilatlar o'z oqibatlarini nuqtai nazaridan boshqa shaxslarga tegishli bo'lsa-da, harakatning boshlanishi va oxiri shaxsning o'zida yaqqol namoyon bo'ladi. Demak, u o'zidan boshqa borliqqa ta'sir qilmasa ham, o'z-o'zini anglashi, o'zini tuta bilishi, ezgulikka muvofiq harakat qilishidir. Ikkinchi guruh fazilatlar shaxsning o'zidan boshqalari bilan aloqada bo'lganida va unga aloqador bo'lganida sodir bo'ladigan harakatlarda namoyon bo'ladi. Bu yerda shaxsda boshlangan harakat jarayonni keltirib chiqaradi va shaxsdan tashqarida natija beradi. Bilginki, hazil-mazax qilishda haqlarga rioya etmaslik, aloqalarni uzish va buzish uchun yo'l bor. Bu ish hazil-mazax qiluvchilarning sha'niga dog' tushirib, ustidan kulingan kishiga ozor beradi. Hazil-mazax qiluvchining sha'niga dog' tushishi undan haybat, viqor va ko'rkamlikni ketkizib, yengiltak va ahmoqlar jur'atini paydo qiladi. Hazil-mazax qilinganga ozor etishi esa yoqlimlisiz so'z, aziyat beruvchi hatti-harakat tufayli amalga oshadi. Agar o'zini himoya qila olmasa, dili o'ksiydi, hazil-mazaxga yarasha javob qaytarsa, odobdan chetlanadi. Oqil kishi bunday illatdan saqlanishi va yomonliklaridan o'zini pok tutishi lozim.⁶

Movardiyning axloq va siyosatni yaxlit tarzda ko'rib chiqadigan yondashuvi undan keyingi diniy axloq adabiyotiga ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, axloqiy ta'limotini nazariy fanlararo chegaralar asrdan keyin o'z o'rnini

⁵ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: «Хилол-Нашр», 2021. -416 бет.
⁶ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: <<Хилол-Нашр>>, 2021.-388б.

tranzitivlik va metodlararo o'zaro bog'liqlikka bo'shatib berganligi ham uning falsafiy va diniy axloqiy tarbiyaga ta'sirini ko'rsatadi. Bu ikki mazmunning uyg'unligi fazilat va illatlarni tahlil qilishda aql va nafs qarama-qarshiligi va mumtoz nafs kuchlarining mo'tadil va og'ishlarini ko'rib chiqishda namoyon bo'ladi. al-Movardiy tomonidan ilgari surilgan axloqiy va siyosiy nazariya bilan qo'shib, keyingi davr matnlarida falsafiy va diniy axloq birlashgan tuzilmadir. Bu o'zgarishni uning sharhlarida bo'lgani kabi ko'plab matnlarda ham kuzatish mumkin. Mazmunda yuzaga keladigan va uning ta'sirini batafsil tekshirishni talab qiladigan bu holat yozuv uslubida ham ko'rinadi.

al-Movardiyning zuhd va hikmat axloqi xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan holda oyat va hadislar hamda muhim donishmandlar, faylasuflar, allomalar va shoirlardan istishhat bilan naqsh solganligi ko'plab axloqiy ishlarga namuna bo'lgan. Al-Movardiy ko'rsatgan diniy axloq doirasida jamiyat va siyosiy nazariya qanday qurilganini barkamol tasvirlash, qalb komilligiga asoslangan falsafiy axloqning yangi mazmun va shakllarini to'g'ri baholash uchun qiyosiy tadqiqotlar olib borish zarur.

Movardiy ilk fiqh va fiqh tarixi nuqtai nazaridan muhim olimdir. Movardiyning ilm turlari va manbalari haqidagi qarashlari ilk mutakallimlar yondashuvidan tubdan farq qilmaydi. Uning fikricha, bilim manbalari tuyg'u, yangiliklar va aqlidir. U tasodif deb hisoblagan aql ikki qismdan iborat: norasmiy va orttirilgan. Aqlning bilim manbalaridan oladigan ma'lumotlari norasmiy va orttirilgan ma'lumotlarga bo'linadi: Birinchisi, aqlning zohir bo'lgan ma'lumotlaridan iborat bo'lib, mutavotir xabarlar va hislar orqali aniq idrok qilinadigan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu yerda u shubhali bilimga jozibador kuch va aqlning asosiy tamoyillarini kiritmagan.

Himoyalani uchun sarflashga kelsak, fazilat va ustunlik egasi ne'matga hasad qiluvchi, fazilatga qarshilik qiluvchidan xoli emas. Johillik qaysarligini izhor etishga chaqiradi, razilligi esipastlik bilan bahayolikka undaydi. Agar ahmoqlardan himoyalani e'tibor bermasa, behayollarni daf etishdan bosh tortsa, obro'si haqoratlash uchun mo'ljalga, holi musibatlar uchun nishonga aylanadi. Qachon aqlsizdan himoyalansa, hayosizni qaytarsa, obro'sini saqlab, ne'matni asrabdi⁷.

Bilginki, yeb-ichishga bo'lgan zarurat chorasi yo'q darajada bo'lsa ham, lekin kiyimga nisbatan ehtiyoj ham shunday darajada ahamiyatlidir. Tanani

issiq-sovuqdan to'sish va uni aziyatdan saqlash, avratni berkitish, ziynat hosil bo'lishi kiyim-libos tufayli amalga oshadi⁸.

Shunday ekan kiyimda asosan uchta foyda bor. Birinchisi, aziyatdan saqlash, ikkinchisi, avratni berkitish, uchinchi, go'zallik va ziynat. Kiyimning aziyatdan saqlashi aqlga ko'ra vojibdir. Chunki aql zararlarni ketkizib, foydalarni jalb qilishni taqozo etadi⁹.

Tafakkur (yomon ko'z va istidlol) bilan olingan ma'lumotlar iqtisodiy bilim turiga kiradi. Mulohaza yuritish ham ikki qismga bo'linadi, biri asos bo'lgan hukmlar nuqtai nazaridan oqilona hukmlarga asoslangan va ikkinchisi asosiy hukmlardan olingan hukmlar asosida shakllanadi. Uning nazarida ham, boshqa ilohiyot olimlari kabi, aqliy dalillar (hujacu'l-ukul) asosli dalillarga (hujacu's-sam') asos bo'lib, ularni sharhlash shartlarini belgilab beradigan darajadadir. Movardiy husn-qubuh masalasida mo'tazila-ash'ariy ixtilofidan xabardor va mo'tazila yondashuviga moyil bo'lgan. Dinni/shariatni asoslash uchun tafakkurni zarur deb bilgan Movardiy ilmga asoslanishni qabul qilmaydi.

Movardiyning qozilarga topshirgan fihiy asarining bir qismida ish yuritish masalalari bilan shug'ullanishi diqqatga sazovordir. Chunki, uning fikricha, qozi bo'lish uchun ijtihodiy sifatlarga ega bo'lish zarur. Bu yerda u ish yuritish masalalari bilan shug'ullanib, qozi qanday harakat qilishi va shar'iy dalillarni sharhlashi kerakligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Movardiy, qozi hukm chiqarayotganda o'z mazhabiga ko'ra harakat qilishi shart emasligini, agar uning ijtihodi boshqa mazhab fikriga to'g'ri kelsa, shunga qarab qaror qilishi kerakligini ta'kidlaydi. Mazhabni qabul qilgan qozi zaruriy ijtihod talablariga ega bo'lsa, u mazhab imomining fikriga emas, balki o'zining ijtihodiga asoslanib hukm qilishi kerak. Yana uning fikricha, hukmdorning barcha masalalarni bir mazhabga ko'ra hal qilishi sharti bilan qozi tayinlashi noto'g'ri, chunki bu yo'l bilan ijtihod vojib bo'lgan joyda ijtihodan ta'qiqlangan bo'ladi.

⁸ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: “Хилол-Нашр”,2021. -438 бет.

⁹ Абулхасан Мовардий. Дунё ва дин одоби. Т.: “Хилол-Нашр”,2021. -439 бет.

